

АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА ЖЕНСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ТЕХНИКИ «ФЛЮИД -АРТ»

¹Рахматуллаева У.С., ²Охунова С.Ж.

¹Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности Кафедра “Мода и дизайн” проф,

²Магистрант Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности Кафедра “Мода и дизайн”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15662174>

Аннотация. Ushbu maqolada suyuqlik san'ati texnikasida qanday chizish kerakligi va buning uchun qanday materiallar kerakligi batafsil o'rganiladi. Ushbu maqolada suyuqlik san'ati texnikasining turlari ko'rib chiqiladi.

Калит so'zlar: Art terapiya, san'at, texnika, ijodiy, ranglar, aralashtirish, ranglarni qatlamlash.

Аннотация. В этой статье подробно изучается как рисовать в технике Флюид Арт и какие материалы для этого понадобятся. В этой статье рассмотрены виды техники Флюид-Арт.

Ключевые слова: Арт-терапия, искусство, техника, творческий, цветов, смешивание, наслаивание цветов, текучее искусство.

Annotation. This article examines in detail how to draw using the Fluid Art technique and what materials will be needed for this. This article discusses the types of Fluid Art techniques.

Keywords: Art therapy, art, technic, creative, colors, mixing, layering of colors, fluid Art

Флюид Арт – это техника рисования жидким акрилом, с английского переводится как жидкое искусство. Этот вид абстрактной живописи основан на рисовании акриловой краской, которой придают жидкую текучую консистенцию. Жидкий акрил разных цветов поочередно или одновременно выливают на холст, где цвета перемешиваются и формируют абстрактный рисунок. В зависимости от выбора цветов и добавок каждый раз создаются разные уникальные эффекты.

Флюид Арт – один из наиболее популярных видов современного творчества. Эта относительно новая форма искусства берет свое начало в США и с каждым днем находит новых последователей по всему миру.

И вот причины:

Прекрасно подходит для начинающих. Для работы в технике Флюид Арт необязательно иметь навыки рисования и опыт работы с красками. Любой может заниматься этим хобби в свое удовольствие и получать результаты в виде прекрасных картин.

Не требует большого количества инструментов и материалов.

Не отнимает много времени. Чтобы нарисовать картину жидким акрилом, хватит и полчаса.

Нет границ для творчества и фантазии. Акриловая заливка – это, в первую очередь, очень творческий и занимательный процесс. Невероятно увлекательно смешивать разные акриловые краски и видеть, как вашими руками создается настоящее произведение искусства. Разнообразие техник дает огромное поле для творчества – с Флюид Арт вам точно не станет скучно.[1]

1. История и особенности техники флюид-арт.

Возникновение: техника получила широкое распространение в XXI веке как часть абстрактного и интуитивного искусства.

Принцип: краска заливается на поверхность и растекается под действием силы тяжести, воздуха или других добавок (силикон, спирт).

Результат: органичные формы, сложные цветовые переходы, мраморные и водные узоры.[2].

Арт-терапия. Флюид Арт - идеальный пример живописи в качестве медитации. Заливка, смешивание, наслаивание цветов, плавные перетекания краски естественным образом способствуют медитации. Искусство и медитация делают одно и то же: успокаивают разум и тело здоровым позитивным образом. [3]

Литературный анализ и методология.

Если дословно перевести Fluid Art на русский язык, то получится «текущее (подвижное) творчество». В этом и заключается суть техники рисования: жидкий акрил разных цветов по очереди или одновременно выливается на холст и смешивается уже на нем, образуя красивый абстрактный рисунок.

Изменяя плотность и используемые цвета, вы каждый раз получаете уникальное произведение искусства в стиле абстракции. Картины акрилом на холсте - увлекательное занятие, с которым мы предлагаем познакомиться поближе.

Разработать женскую коллекцию одежды с использованием художественной техники «флюид-арт» как средства художественного оформления и индивидуализации изделий. [4]

История появления. Первым мастером, придумавшим технику «случайного рисунка», считается Давид Альфаро Сикейрос. Под его руководством также была основана мексиканская школа живописи в 1930-х годах.

Художник проводил много экспериментов и постоянно искал новые способы выразить экспрессию. Именно так и было найдено направление рисования жидкими красками. Однако широкую популярность техника приобрела в последние годы благодаря своей доступности и выразительности. [5]

Для этой техники подходят разные виды акриловых красок, однако, насколько долго картина сохранит красивый привлекательный вид, напрямую зависит от их качества. Новичкам для первых работ хватит недорогих красок отечественного производства.

Если надо получить действительно что-то хорошее, или даже продавать картины - имеет смысл потратиться на импортные краски с более насыщенным качественным пигментом, либо воспользоваться готовыми наборами для Fluid Art. Чем дешевле краска, тем более блеклые цвета, неправильное смешивание цветов и т.п. [6]

Арт-терапевтический эффект.

Техника Flyuid-Art используется как средство арт-терапии. Процесс заливки и наблюдения за растекающимися красками способствует расслаблению, медитации и выражению эмоций. Каждая работа уникальна, что позволяет художнику полностью погрузиться в творческий процесс. [7]

Применение и развитие.

Флюид-Арт находит применение в различных сферах: от создания картин и декоративных панно до оформления предметов интерьера. Техника продолжает развиваться, привлекая как профессиональных художников, так и любителей искусства. [8].

На сегодняшний день художественная декоративная техника “Flyuid-Art” сильно распространяется среди современных художников. Но в модной индустрии мало кто знает, не говоря о применении в женскую коллекцию, и в повседневную одежду.

Современная мода активно взаимодействует с различными направлениями изобразительного искусства, создавая уникальные образы на стыке дизайна, живописи и текстильной технологии.

Одним из ярких примеров такого взаимодействия является техника флюид-арт - абстрактная живопись жидкими красками, при которой создаются текучие, спонтанные композиции. Использование этой техники в женской коллекции одежды позволяет добиться необычного визуального эффекта, индивидуальности и актуальности.

Flyuid-Art активно изучается как в художественном, так и в научном контексте. Исследования фокусируются на разработке новых художественно-декоративных приёмов, анализе взаимодействия красок и создании технологических последовательностей выполнения работ.

В данной женской коллекции техника “Flyuid Art” проявляется с использованием эпоксидной смолы. Эпоксидную смолу используют для творчества, изготовления ювелирных изделий, создания картин, часов, панно и даже наливных полов.

Изначально эпоксидная смола не имеет цвета. Добавляя в неё разные пигменты в разных цветах, можно окрашивать материал в любые цвета, от насыщенных до полупрозрачных, нежных.

С помощью эпоксидной смолы и сухоцветами создаются маленькие интересные детали в виде камушек в разных оттенках и в этой технике создается художественная декоративная техника “Flyuid-Art”

Использование техники Flyuid-art в женской коллекции открывает широкие возможности для создания эмоционально выразительной и визуально уникальной одежды.

Это сочетание современного искусства и моды подчеркивает индивидуальность каждой модели и формирует новое направление в декоративном текстильном дизайне.

Внутри каждого из нас живет художник, и техника жидкого акрила - это самый удачный способ подарить ему свободу. Акрил, разбавленный водой, в умелых руках творит чудеса.

Причудливые узоры, завораживающие сочетания цветов, неожиданные эффекты - вы получите невероятное удовольствие от процесса.

Техника интересна тем, что, хотя вы можете управлять процессом на разных стадиях, результат всегда неожиданный и неповторимо ваш. Такая живопись имеет сильный психологический эффект и помогает поближе познакомиться с самым важным человеком - собой. Это помимо красоты, которую вы получите в конце.

Применение художественной техники флюид-арт в разработке женской коллекции продемонстрировало, насколько органично и выразительно изобразительное искусство может быть адаптировано к текстильному дизайну.

Особенности этой техники - текучесть, спонтанность, сложные переходы цвета - легли в основу концепции коллекции, задавая не только визуальную эстетику, но и влияя на выбор тканей, крой и даже настроение изделий.

В ходе работы были выполнены следующие ключевые задачи:

Исследованы художественные и технологические особенности флюид-арт.

Созданы уникальные принты на основе оригинальных абстрактных композиций.

Подобраны материалы, соответствующие идее «потока» и движения.

Разработана капсульная женская коллекция, сочетающая в себе комфорт, эстетику и художественную выразительность.

Коллекция получилась актуальной, визуально цельной и глубоко концептуальной. Каждый образ не просто демонстрирует одежду, но и несёт эмоциональное содержание, транслирующее идею свободы, текучести и внутренней гармонии.

Разработка женской коллекции с использованием флюид-арт

Целевая аудитория:

Женщины 25–45 лет, ценящие индивидуальность, креативность, арт-стиль.

Бывают в разных видах силуэты и ассортимент:

Верхняя одежда: рубашки, жакеты, плащи.

Платья: свободного кроя, с асимметрией.

Юбки и брюки с элементами принтов.

Аксессуары: платки, сумки с элементами флюид-арта.

Цветовая палитра в основе на техниках флюид-арт: переходы, градиенты, насыщенные и мягкие тона. Примеры на палитры цветов бирюза, индиго, охра, лавандовый, бордо. Нужно правильно выбрать материалы для флюид-арта:

Натуральные ткани (шелк, вискоза, хлопок) — подходят для росписи и цифровой печати.

Технологии нанесения флюид-арта:

Ручная роспись: акриловые краски, медиумы, текстильные закрепители.

Цифровая печать: создание макетов и перенос на ткань.

Микс-техники: печать + вышивка / печать + ручной декор.

Разработка принтов, смотря на бумагу или ткани:

На основе экспериментов с красками на бумаге или ткани.

Оцифровка и редактирование узоров в графических редакторах.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Жилин Андрей Геннадьевич <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/919434>
2. Кристина Шнайдер «Акриловая живопись». - М.: Арт - Родник, 2020

3. Техника акриловой живописи: основы».
4. <https://drawupstudio.ru/blog-fluid-art-kak-risovat-jidkim-akrilom>
5. <https://masterica.com.ua/vdokhnovlyalka/vse-o-sovremennoy-tekhnike-fluid-art/>
6. <http://masterkrasok.ru/posts/drawing/acrylic/tekhnika-akrilovoj-zhivopisi>
7. <https://house-of-arts.ru/fluid-art>
8. <https://resinartru.ru/blog/master-klassy/kak-narisovat-kartinu-v-tekhnike-zhidkogo-akrila-flyuid-art-chast-1/>